

Susanne Kempe Preti

Logopädinnen erzählen aus ihrem integrativen Schulalltag

Zusammenfassung

Die Heterogenität der Schülerschaft an integrativen Schulen stellt hohe Anforderungen an die Kompetenzen der Logopädinnen und Logopäden und erfordert neue Formen der interprofessionellen Zusammenarbeit.

Im vorliegenden Artikel wird mittels ausgewählten Interviewausschnitten aus einer Expertenbefragung ein Einblick in die konkreten Alltagserfahrungen von Logopädinnen gegeben.

Résumé

L'hétérogénéité des élèves fréquentant une école intégrative confronte les logopédistes à de grands défis et nécessite une nouvelle forme de collaboration interdisciplinaire.

Les extraits d'interviews issus d'une enquête effectuée auprès d'expert-e-s, présentés dans cet article cherchent à donner au lecteur un aperçu du travail quotidien des professionnel-le-s de la logopédie.

1. Integrative Schulung als bildungs- politischer Auftrag an die Logopädie

Vor allem zwei Aspekte prägen aus logopädischer Sicht die aktuelle Diskussion rund um die schulische Integration: Zum einen geht es um die Integration von Kindern mit Sprachbehinderungen in die Regelschule. Zum anderen geht es um die integrative Schulung als Herausforderung für die Logopädie als therapeutischer Beruf.

Welche Erfahrungen machen Logopädinnen und Logopäden, die im Kontext Schule integrativ arbeiten?

1. Welches sind Zielsetzungen integrativer Förderung? Wie sieht die konkrete Umsetzung aus?
2. Welches sind Grenzen logopädischen Arbeitens in der Klasse?
3. Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen?

Verschiedene Möglichkeiten integrativen, logopädischen Arbeitens sollen im Weiteren konkretisiert werden.*

2. Zielsetzungen integrativer Sprachförderung

Um einen integrativen Beitrag zu leisten, reicht es wahrscheinlich nicht aus, sprachtherapeutische Interventionen methodisch unverändert durchzuführen und sie lediglich räumlich ins Klassenzimmer zu verlegen. Vielmehr geht es um einen Perspektivenwechsel und um die Frage, wie therapeutische und integrative Ansätze zusammenzubringen sind.

Konzepte wie der «Sprachtherapeutische Unterricht» aus Deutschland rücken unter dem Aspekt der integrativen Schu-

* Die im vorliegenden Artikel zitierten Interviewausschnitte stammen aus einer Expertenbefragung von Logopädinnen. Diese wurde mittels Leitfrageninterview im Rahmen eines Forschungsprojektes der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) zur «Schulischen Integration und dem Beitrag der Logopädie» durchgeführt (vgl. Kempe, 2010). Die Ausschnitte sind nicht repräsentativ für die logopädische Tätigkeit in der Schule, sondern als Beispiele für «good practice» gedacht und illustrieren, wie integrative Sprachförderung heute aussehen kann.

lung erneut ins Zentrum des Interesses. Beim Sprachtherapeutischen Unterricht werden nach Braun (2004, S.44) «Unterricht und Therapie inhaltlich pragmatisch miteinander verbunden.»

Allerdings kann der Begriff «therapeutisch» zu überhöhten Ansprüchen führen. So weist Seiffert (2008, S. 148) darauf hin, dass es sich dabei nicht um «sprachtherapeutischen Unterricht» handeln kann. Er unterscheidet verschiedene Dimensionen sprachtherapeutischen Unterrichts mit je unterschiedlicher Zielsetzung:

1. Spezifische Sprachtherapie im Unterricht
Sprachtherapeutische Methoden und Ziele werden im Rahmen der individuellen Betreuung eines Kindes in den Unterricht eingebracht.
2. Spezifische Sprachförderung im Unterricht
Der Unterrichtsgegenstand wird für sprachliche Förderung genutzt, z. B. im Deutschunterricht.
3. Sprachassistierender Unterricht
Die therapeutischen Aspekte sind funktional abhängig vom Bildungsziel, ein Kind wird zum Beispiel bei der sprachlichen Bewältigung des Unterrichts unterstützt.
4. Förderung von Sprachverhalten und -emotion im Unterricht
Die Arbeit an sozialen und emotionalen Voraussetzungen für eine gelingende Kommunikation in der Klasse steht hier im Zentrum.
5. Förderung von Basisfunktionen im Unterricht
Es geht um die Arbeit an perzeptiven und motorischen Voraussetzungen oder an der Sprachbewusstheit, z. B. die Förderung der phonologischen Bewusstheit. (vgl. Seiffert, 2008).

2.1 Fallbezogenes Arbeiten

Stellt man sich die Frage, unter welcher Zielsetzung die Fachpersonen arbeiten, wenn sie in die Klassen gehen, eröffnen sich ganz unterschiedliche Interventionsansätze. Es kann um die sprachliche Unterstützung eines Kindes im Unterricht gehen, wie im folgenden Beispiel:

«Das ist im Moment aktuell ein Junge» ... «für den ich zwei Einzellektionen gesprochen habe. Und eine von diesen zwei Lektionen bin ich bei ihm im Kindergarten, begleite in dort, mache mit bei dem Programm, das die Kindergärtnerin hat und bin so wie ein Schatten von diesem Kind, so wie ein Assistent von diesem Kind und versuche Handlung zu versprachlichen, zu vermitteln bei Verständnisproblemen, ja.»

Hier wie auch beim folgenden Beispiel handelt es sich um klassenintegrierte Angebote mit dem Ziel der Partizipation am Unterrichtsgeschehen:

«Kinder, die grosse Probleme im Sprachverständnis haben beispielsweise, oder auch bei einem Kind, das ich jetzt habe, mit einem Asperger-Syndrom, bei dem es um sozial-kommunikative Kompetenzen geht, hier finde ich ein integratives Tätigsein zwingend. Also das kann man nicht im logopädischen Kämmerchen trainieren.» ... «dort finde ich es sehr gut, wenn man als Logopädin eben ins Feld kann, also sprich in den Kindergartenalltag» ... «Und dort ziehe ich punktuell auch immer wieder Kinder bei oder wir probieren Sachen, die wir trainiert haben, nachher wirklich in vivo, also in der Klassensituation aus.»

Im Zentrum der Bemühungen stehen in diesem Beispiel die sozial-kommunikativen Kompetenzen. Die Unterstützung beim Transfer erworbener Fähigkeiten in Alltagssituationen ist ebenfalls zu erkennen.

Nicht immer wird nur mit dem betroffenen Kind gearbeitet, wie das folgende Beispiel zeigt, in dem es um einen Oberstufenschüler mit ausgeprägten rezeptiven Sprachproblemen geht:

«Und dort ging es dann nachher wirklich ganz fest darum, das Umfeld aufzuklären. Und auf Wunsch von diesem Schüler bin ich nachher sogar in die Klasse und habe mit den Schülern gearbeitet, im Sinne von: Was hat er genau? Wie geht das genau? und Wie könnt ihr ihm helfen?»

«Das ist auch einfach ein Kind ... er ist ein sehr Scheuer und ein sehr Zurückhaltender und wir hatten ein wenig Angst, dass er in der neuen Situation der Klasse wieder aufhört zu reden.» ... «Und wir haben dann auch, jetzt auf ihn zugeschnitten, auch Redeanlässe gemacht in der Klasse.» ... «Und alle haben etwas erzählt und er hat gemerkt, dass es nicht alle perfekt können» ...«Und für ihn war das extrem motivierend zum Reden in der Klasse.»

Diese Beispiele beschreiben die fallbezogene Arbeit im Klassensetting und könnten nach den Dimensionen von Seiffert (2008) als Förderung von Sprachverhalten und -emotion im Unterricht oder als sprachassistierender Unterricht bezeichnet werden.

Ein grosser Teil der logopädischen Tätigkeit im Klassenzimmer macht aber die fachbezogene Arbeit aus.

2.2 Fachbezogenes Arbeiten

Dabei geht es weniger um die individuelle Unterstützung eines einzelnen Kindes, sondern vielmehr um die Sprachförderung und Prävention zugunsten aller Kinder.

Es folgen einige Beispiele zum präventiven Arbeiten auf Kindergartenstufe. Bei diesen Interventionen wird unter anderem an der Phonologischen Bewusstheit als Vor-

läuferfertigkeit für den Schriftspracherwerb gearbeitet:

«Also ... ich möchte damit in erster Linie alle Kinder ansprechen können. Und in erster Linie dient die integrierte Sprachförderung als Basis für den Schriftspracherwerb, also Prävention auch. Sollte aber auch die Kommunikation und die Sprechfreude fördern.»

«Ich habe mich eingearbeitet in Hexe Susi und Ohrendetektiv Olli... um Ideen zu holen» ... «Das sind für mich so die Ideen-Lieferanten, die ich nachher auch selber noch weiterentwickle. Was ich sehr hilfreich finde, ist der Lautbildungsansatz von Marina Russ, ich arbeite sehr gerne damit. Gerade zum Beispiel in Kombination mit dem Lehrmittel LoseLuegeLäse.»

«Und alle die, die Förderbedarf hatten, trotz dem dass in den Klassen das Würzburger durchgeführt worden ist, habe ich rausgenommen zu einem Grüppchen und habe in so einem 12 Wochen-Kurs, einmal in der Woche eine Lektion mit diesen gearbeitet und dort einfach ganz gezielt versucht bei den fehlenden Voraussetzungen anzusetzen.»

Die folgenden zwei Beschreibungen aus der Unterstufe beziehen sich eher auf die spezifische Sprachförderung aller Kinder im Rahmen des regulären Unterrichts:

«Das eine Projektchen, ich sage dem so, ist ein Kurs, den ich mit den Erstklass Schülerinnen und -schülern mache.» ... «Und in der ersten Lektion geht es darum, dass wir nach dem Lautbildungsansatz von Marina Russ einmal schauen wie Vokale gebildet werden. Und das ist so explorierend, entdeckend, und dann bietet man das so mit allen Sinnen – taktil-kinästhetisch, visuell und auditiv – verknüpft den Kindern dar und sie können so ein wenig ausprobieren und erfahren und die

Mundbilder auch einmal in Zusammenhang mit den Graphemen bringen.»

«Oder wenn eine Klasse ein Theater aufführt, dass ich ein paar Mal in der Klasse bin für Sprech- und Stimmtechnik. Das ich mit ihnen helfe, das Theater aufzuführen. Das sind so Projekte, die ich auch in den oberen Klassen noch mache.»

Die aufgeführten Beispiele zeigen, wie vielseitig sprachtherapeutisches Wissen im Unterricht genutzt werden kann und lassen erahnen, wie sich unterrichtliche und sprachtherapeutische Aspekte gegenseitig stützen und Synergieeffekte zum Tragen kommen können. Die spezifische Sprachtherapie im Unterricht nimmt dabei aber lediglich eine Randstellung ein (vgl. Seiffert, 2008).

3. Kritische Zwischenbilanz

Eine spezifische Sprachtherapie ist auf die individuellen Bedürfnisse einzelner Kinder abgestimmt, folgt sprachstrukturellen Kriterien und orientiert sich an der Erwerbsreihenfolge im Spracherwerb (vgl. Glück & Berg, 2008).

Dies weist auf Grenzen der klassenintegrierten Angebote hin und wird auch in den Interviews erwähnt.

«Die integrierte Sprachförderung ist für mich wirklich eine ziemlich unspezifische Sache und keine therapeutische Angelegenheit.»

«Also ich bin ja dann einfach für dieses Kind gekommen, manchmal durfte ein «Gspändli» dazukommen oder so ... Aber ich fand es ist zu wenig, es bringt zu wenig, es ist zu wenig effizient, jetzt für mich.»

«Also eine integrierte Sprachförderung ist nicht ausreichend für ein Kind, das einen therapeutischen Bedarf hat.»

Umfragen bei «Speech and Language Therapists» und Lehrpersonen zeigen, welche Erfahrungen mit klassenintegrierter Förderung unter anderem in den USA gemacht wurden. Aus den Studien von Elksnin und Capilouto (1994), Beck und Dennis (1997) oder Carlin (2009) lassen sich einige Vor- und Nachteile herauslesen.

Vorteile	Nachteile
Sprachverwendung im alltäglichen Kontext	Mangelnde Individualisierung bei sprach-/sprechspezifischen Zielen
Modell von nicht betroffenen Kindern	Viele Störfaktoren im Klassenzimmer
Möglichkeit der Prävention	Schwierigkeit sprachliche Lernziele im Lehrplan unterzubringen
Fachpersonen profitieren vom gegenseitigen Austausch	Zuwenig Zeit für gemeinsame Planung und Beratung

(vgl. Beck & Dennis, 1997)

Ähnliche Erfahrungen haben auch Praktikerinnen in der Schweiz gemacht. In Bezug auf die Arbeit an sprachspezifischen Zielen wird entwicklungs-, störungs- oder personenbezogen argumentiert:

«Und in der Klasse arbeite ich «schulnäher». Im Therapiesetting muss ich vielleicht viel tiefer arbeiten, an der Basis. Und Sachen noch aufarbeiten, die das Kind in der Sprachentwicklung noch nicht erreicht hat. Und das kann ich nicht im Klassenverband machen, ...»

«Also zum Beispiel ... bei einem selektiv mutistischen Kind, würde ich ganz sicher erst am Schluss in die Klasse gehen.» ... «weil zuerst muss es ja das Vertrauen zu mir gewinnen und mit mir im vertrauten Rahmen zu reden beginnen. Auch bei Stottern würde ich es eher so machen ... bei Lautanbahnungen, wie gesagt, würde ich nie von Anfang an in die Klasse gehen. ... Ja, auch bei Wortabrufschwierigkeiten, denke ich, macht es nicht viel Sinn.»

Eine weitere Kollegin nimmt folgendermassen Stellung zur Möglichkeit der Lauterarbeitung im Rahmen phonetisch-phonologischen Arbeitens:

«Da muss ich sagen, das käme mir eigentlich nicht im Traum in den Sinn. Weil ich finde, das ist fast stigmatisierender für ein Kind, wenn ich das im Zimmer drin mache. Zudem bedingt das, dass die Klasse eigentlich ruhig arbeitet, weil zum Beispiel die auditive Rückkoppelung gewährleistet sein muss, wenn man beispielsweise an der Lautanbahnung arbeitet. Also das macht keinen Sinn.»

Für die spezifischen Ziele sprachlicher Rehabilitation wird das Einzelsetting klar bevorzugt, während für Bemühungen in Bezug auf die Partizipation das Klassensetting als hilfreich und transferfördernd erachtet wird, und die Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen eine wichtige Komponente darstellt.

4. Interprofessionelle Kooperation

«Und das war für mich so das Aha-Erlebnis... also als ich das dann den Kindern gesagt habe, dass ich jetzt regelmässig auch zu ihnen in die Schule komme, hat dann ein Junge zu mir gesagt: «Ja, kennst du denn unseren Lehrer?»»

Mit der integrativen Ausrichtung gehen engere und sichtbare Formen der Zusammenarbeit einher. Rollen- und Aufgabenveränderungen bei integrativem Arbeiten führen mitunter dazu, dass die fachlichen Kompetenzen und Verantwortungsbereiche neu geregelt werden müssen.

Die Aufgabenteilung sieht im Allgemeinen so aus, dass die Logopädin ihre sprachspezifischen Kompetenzen einbringt und als Modell für den Einsatz sprachfördernder Strategien zur Verfügung steht. Während die Lehrperson ihre Kompetenzen in Bezug auf die didaktischen Aspekte sowie die aktuell bedeutsamen Projektthemen einbringt und über Erfahrungen mit der sozialen Dynamik der Klasse verfügt.

Verschiedene Kooperationsmöglichkeiten im Unterricht bieten sich an:

1. Leitung und Beobachtung (one teach, one observe):
Die Lehrperson hat die Unterrichtsverantwortung, die Logopädin beobachtet oder umgekehrt
2. Leitung und Assistenz (one teach, one drift):
Die Lehrperson unterrichtet, die Logopädin unterstützt einzelne Schülerinnen bzw. Schüler bei ihrer Arbeit oder umgekehrt
3. Stationenunterricht (station teaching):
Unterrichtsinhalte werden in zwei Bereiche aufgeteilt, es werden Gruppen gebildet, die von einer Person zur nächsten wechseln
4. Parallelunterricht (parallel teaching):
Beide unterrichten eine Klassenhälfte und beziehen sich dabei auf dieselben Inhalte
5. Niveaudifferenzierender Unterricht (remedial teaching):
Die Lehrperson unterrichtet die Kinder, welche keine Probleme haben, die Logopädin arbeitet mit denen, die auf einem niedrigeren Niveau operieren

6. Zusatzunterricht (supplemental teaching): Lehrperson führt den Unterricht durch, die Logopädin bietet zusätzliches Material und differenzierte Hilfen an
7. Gemeinsamer Unterricht (team teaching): Lehrperson und Logopädin führen den Unterricht gemeinsam durch und übernehmen im Wechsel die Führung (vgl. Elksnin & Capilouto, 1994; Beck & Dennis, 1997; Lütje-Klose & Willenbring 1999)

Viele dieser Kooperationsformen werden in der Praxis vor allem im Rahmen von Sprachförderprojekten bereits genutzt:

«Für mich war immer sehr wichtig, dass die Rollen klar sind.» ... «Wer hat welche Aufgabe in dieser Lektion?» ... «Gibt es zum Beispiel Team-Teaching, bei dem beide gleich viel beitragen? Oder gibt es vielleicht eher, dass ich einfach alles am Anfang mache und sie mir einfach hilft? Oder gibt es Werkstatt, bei der wir beide eigentlich gleich viel helfen und gleich viel vorbereiten?»

«Es kann wirklich sein, dass ich vielleicht auch eine Lektion ganz alleine vorbereite, alles zusammen... und ich auch die ganze Lektion alleine durchführe und die Lehrperson beobachtet. Sie hat ja sonst kaum einmal die Möglichkeit ihre Kinder zu beobachten.»

«Dann kann es aber auch sein, ... dass wir miteinander vorbereiten und wir zwei Gruppen haben mit gleichem Inhalt» ... «Oder es sind Niveau-Gruppen. Jemand nimmt die Stärkeren, jemand nimmt die Schwächeren. Oder es sind zwei Gruppen mit unterschiedlichem Inhalt, die wir nachher wechseln. Aber wer dann was liefert und vorbereitet, das ist immer unterschiedlich. Einfach die, die die Idee hat oder die, die etwas gut kann, die bringt es dann ein.»

5. Integrative Förderung in der Logopädie lohnt sich

Neben der sachlichen Ebene und den Formen der Durchführung sind auch organisatorische Gegebenheiten zu bedenken: hierbei geht es um gemeinsame Planungs- und Beratungszeiten, die Arbeitszeitenstrukturierung und die Infrastruktur. Ein institutionell abgesicherter Auftrag zur kooperativen Förderung stärkt allen Beteiligten den Rücken für die Zusammenarbeit (vgl. Lütje-Klose & Willenbring, 1999).

Nicht zu vernachlässigen ist dabei der Aspekt der zusätzlichen Belastung, der ein wesentliches Kriterium für das Engagement darstellt.

«Dass sie einfach gefunden hat: «Ou, jetzt kommst du auch noch... willst auch noch etwas von mir.» ... «Ich habe ihr dann meine Ziele aufgezeigt und sie hat gefunden: «Doch, ist eigentlich eine gute Sache. Wir probieren es mal.»»

«...bei diesen Kursen ganz klar» ... «habe ich das Fachliche reingegeben.» ... «ich merke einfach, dass Lehrpersonen hier schlicht am Anschlag sind. Also die mögen nicht auch noch. Das ist, denke ich, eine Hürde mehr, wenn sie auch noch aktiv mitplanen müssen. Es ist in dem Sinn niederschwelliger wenn ich sage: «Gut, ich mache das mal, ich bringe den fachlichen Teil.»»

«...es gibt einfach wirklich mehr zu tun, wenn man integriert arbeitet.» ... «Es muss effizient sein. Das finde ich auch sehr wichtig. ... Und wir arbeiten nicht immer alles miteinander. Also wir teilen Aufgaben wirklich. Sonst wird es einfach viel zu aufwändig.»

«Da bin ich ein ganzes Jahr über eine Lektion pro Woche in der Klasse. Da treffen wir uns so alle zwei, drei Monate, die Lehrperson und

ich» ... «Dann machen wir einmal eine Grobplanung... und bereiten nachher einzeln unsere zugeteilten Aufgaben vor.»

Im Rahmen dieser Ausführungen ist es nicht möglich, genauer auf die vielen Herausforderungen einzugehen, welche mit einer integrativen Sprachförderung einhergehen. Ein erster Eindruck sollte aber entstanden sein. Dass sich das Engagement durchaus lohnen kann, veranschaulichen die zwei abschliessenden Zitate.

«Ich denke, durch die integrativen Projekte, durch meine schlichte physische Präsenz, beispielsweise am Mittagstisch oder in der Pause, ist man einfach präsenter und die Hemmschwelle, zur Logopädin zu gehen und mal nachzufragen, die ist deutlich gesunken. Also ich muss mich manchmal schon fast ein wenig wehren, weil sie kommen und sagen: «Ouh, was meinst du?»»

«Also, was mich ganz faszinierend dünkt, ist die Rückmeldung der Lehrperson, der Kindergärtnerin, die sagt: «Wenn du da bist mit diesem Jungen, dann redet er besser». Also offenbar ist da ein Transfer-Effekt da.»

Lic. Phil. Susanne Kempe
Hochschule für
Heilpädagogik Zürich
Schaffhauserstrasse 239
8050 Zürich
susanne.kempe@hfh.ch

Literatur

- Beck, A. R. & Dennis M. (1997). Speech-Language Pathologists and Teachers Perceptions of Classroom-Based Interventions. *Language, speech and hearing services in schools*, 28, 146–153.
- Braun, O. (2004). Bildung, Erziehung und Unterricht in der Sprachheilpädagogik. In M. Grohnfeldt (Hrsg.), *Lehrbuch der Sprachheilpädagogik und Logopädie. Band 5* (S. 25–51). Stuttgart: Kohlhammer.
- Elksnin, L. K. & Capilouto, G. J. (1994). Speech-language pathologists perceptions of integrated service delivery in school settings. *Language, Speech, and Hearing Services in Schools*, 25, 258–267.
- Carlin, C. (2009) *A Comparative study of elementary school principals' and Speech Language Pathologists' Perceptions of Integrated Classroom-based Speech Language Services*. Internet: <http://etd.ohiolink.edu/send-pdf.cgi> [Stand 21.01.2010].
- Glück, C.W. & Berg, M. (2008). *Sprachheilpädagogik auf dem Weg. Positionspapier der dgs Landesgruppe Baden-Württemberg*. Internet: <http://www.ph-heidelberg.de/org/sbp>. [Stand 10.3.2010].
- Kempe Preti, S. (2010). Logopädisches Angebot an integrativen Schulen. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 16 (7/8), 6–12.
- Lütje-Klose, B.; Willenbring, M. (1999). Kooperation von Regelschullehrerin und Sprachbehindertenpädagogin – eine wesentliche Bedingung für die integrative Sprach- und Kommunikationsförderung. *Die Sprachheilarbeit*, 44 (2), 63–76.
- Seiffert, H. (2008). Wie therapeutisch ist der sprachtherapeutische Unterricht? – Dimensionen sprachbezogener Interventionen im Unterricht bei Schülern mit Förderbedarf Sprache. *Die Sprachheilarbeit*, 53 (3), 147–153.